

О РОМАНЕ ТОЛСТОГО “ВОЙНА И МИР”

Холматова Наргиза Махкамовна

Хамид Алимжон и Зульфия

учитель русского языка в школе творчества

Аннотация: эта статья раскрывает анализ ключевых слов в романе Толстого “Война и мир”. В статье показана Дворцовая жизнь при Александре I, обращения дворян, помещиков, низшего сословия друг к другу. Стоит отметить, что сам автор, будучи очень хорошо знаком с историей того времени и прекрасно представлял взаимоотношения, общение людей.

Ключевые слова: слова обращения, Толстой "Война и мир", классификация слов обращения, англо-русские обращения

В XIX веке в России сохранялось деление общества на сословия. "Он был разделен на четыре класса: дворянство, духовенство, городское и сельское население." Естественно, для каждого класса были приняты особые призывы, этика. Конечно, особый статус имели дворяне. Император, который всегда был святым на Руси, и к нему относились как к Посланнику Бога на земле.

В романе " Война и мир " писатель упоминает трех императоров: Александра I(Россия), Наполеона Бонапарта (Франция), Франца (Австрия). Император обратился к Францу как к “Его Высочеству” Обращение Александра I к Наполеону ("Государь, брат мой ") " выражает дружеское (сначала во главе) отношение русского правителя.

Лев Николаевич показывает читателям, что народ относился к Александру I с особой теплотой, обращаясь к нему как к "отцу", "батюшке", "Ангелу". Такое отношение крестьян и граждан к императору чувствовалось и

в народной заботе о них Александра I, и в том, что они поддерживали его, верили в его лидерские качества, верили в то, что он приведет их к победе в битве между Францией и Россией в войне.

Главные герои романа будут из дворянской семьи. В основном они говорят по-французски. Это говорит о том, что в аристократическом обществе XIX века большое значение придавалось свободному владению двумя языками: русским и французским. Потребность в французском языке в романе русского писателя волновала Толстого, как его поклонников, так и издателей. Сам автор объяснял использование в своем произведении французских выражений так: "характер той эпохи (как и характер каждой эпохи), обособленность сословного круга от других классов обусловлены особенностями воспитания, использованием французского языка. Я тоже старался выразить это как можно лучше". Лев Николаевич был знатоком европейских языков.

Даже когда они говорили по-французски, элита все еще оставалась русским народом, поэтому русские аристократы не забыли свой родной язык. По своему статусу и положению дворяне именуется: "сударь" ("сударыня"), "голубчик", "батюшка", "матушка" (хотя и не имеют родственных связей); в зависимости от звания - "граф", " князь "; и дополнительно: "милый друг", "милый князь", " мой милый", "любезный", самые распространенные обращения: "душа моя", "мой друг" и "мой милый" - они были универсальными и подходили как для обращения к женщинам, так и к мужчинам. Одно из самых негативных экспрессивных обращений в произведении-обращение Марии Дмитриевны "мерзавка" к Наташе Ростовской (после ее побега с Анатолием Курагиным). "Старый греховник", - ласково называет Мария Дмитриевна своего родственника Ростова.

С удивительными, вежливыми и уважительными словами дворяне обращались к своим родителям. Отцу: "батюшка ", " папа", " папенька", папаша, по-французски "МОН пере" называет своих родителей Марией

Болконской. Обращение к матери было более разнообразным: "мама", "маменька", "мамаша", "матушка", "голубчик", "голубушка". В условиях равноправия родителей и друг друга было принято обращаться к "ты". В свою очередь, мы можем проследить родительскую любовь к нашим детям на примере таких обращений, как "голубчик", "голубушка", "друг", "мой друг", "дружок", "мой дружок", "душа моя".

Очень интересно наблюдать за общением аристократов с теми, кто значительно ниже их по социальному рангу, обращаясь к обществу: слугам, подчиненным, горожанам, крестьянам. Мы выделили девять обращений с положительной или нейтральной выразительной окраской: "голубушка", "голубчик", "милая моя", " милый мой ", " друг ", "брат", "старый", "Дуняша". (Обратите внимание, что имена слуг используются в уменьшительной форме!) «скотина», «болван», «рабочий», «дурак», «неблагодарный тварь», "разбойники", прохвосты, изменники. также вышло девять обращений с негативной выразительной окраской. Низшие классы могли поощрять людей в одно и то же время, а затем наказывать их. К слугам обращались как к "ты".

В армии любого государства должны быть приняты строгие правовые отношения и обращения. Рассмотрим, что было в русской армии во время войны 1812 года.

Начнем с обращения офицеров, равных друг другу по должности, по званию. Формальным и вежливым тоном обращались: "господа" "милостивый правитель". Часто мужчины называют друг друга по фамилиям "Долохов", "Денисов". Немаловажным было и воинское звание: "капитан", "полковник", "генерал", "сержант-майор". Часто они также называли друг друга "принцем", "графом". Обращения с положительным или нейтральным экспрессивным значением: "друг", "друг сердечный", "батюшка", "молодой человек", "силач", "голубчик"; такие обращения, как - выражает особый дух солидарности и товарищества, который возникает после совместных испытаний и боевых кампаний. Обращение "рояль", на первый взгляд, имеет явно негативную

выразительную окраску. Но на самом деле солдат Василий Денисов вызвал из толпы Дружинина-оружейника, которого давно не видел и скучал. Писатель показывает, что вызванный таким образом Несвицкий не сопротивляется такому знакомству друга: "Эй, Вася! - радостно ответил Несвицкий."

Разнообразие обращений, употребляемых россиянами, позволяет говорить о высоком уровне общения, этики и этикета среди всех слоев русского общества XIX века. Мы можем сделать некоторые выводы на основе проведенных нами исследований.

Обращения в романе "Война и мир": они играют важную роль и помогают читателям лучше понять образы героев романа, Л. Н. Помогает в полной мере представить исторический период, описанный Толстым, богатое культурное наследие России.

Использованная литература:

- 1) Дал В. толковый словарь русского языка. Том 1 А-З/ издательский центр "Терра", 1995
- 2) Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Екатеринбург, "Урал-советы", 1994 /
- 3) Опульская Л.Д. Л.Н.эпический роман. Толстого "Война и мир". / Москва, "Просвещение", 1987 /
- 4) Толстой Л.Н. Работы собраны в двенадцати томах. Том 3. Война и мир. Том первый./ Москва, "правда", 1987 /
- 5) Толстой Л.Н. Работы собраны в двенадцати томах. Том 4. Война и мир. Том Второй.